

دور الفاعلين المحليين في التنمية الترابية بالمناطق الجبلية: الإمكانيات والحدود حالة جماعة بركين بالأطلس المتوسط الشرقي (إقليم جرسيف)

ذ. عبد القادر التاييري/ذ. يوسف بليط/ذ. محمد الوزاني

ملخص

لقد أصبحت للفاعلين المحليين خلال السنوات الأخيرة أهمية كبرى في تدبير مسلسل التنمية اقتراحا وتصورا وتنفيذا، سواء تعلق بالجماعات الترابية التي أنشطها المشرع المغربي بأدوار أساسية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وخلق فرص التنمية، أو منظمات المجتمع المدني التي تعد قوة اقتراحية وشريك أساسي في التنمية المحلية. وإذا كانت هذه الأدوار المسندة إلى الفاعلين المحليين بدائل حقيقية كفيلة بتجاوز معالم أزمة تدبير الشأن العام الترابي وخاصة في شقه التنموي التي عمرت لعقود طويلة بعد الاستقلال، فإن مستوى تدبير الشأن المحلي بالأرياف المغربية لا زالت تعترضه مجموعة من الإكراهات، ويعاني جملة من الإخفاقات، سواء على مستوى التدبير أو على صعيد البرامج والمنجزات التي تظل دون سقف الطموحات، الأمر الذي سنحاول مقارنته من خلال حالة جماعة بركين بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، من خلال وضع حصيلة للأدوار التي يضطلع بها الفاعلون المحليون في المجال الترابي للجماعة كنموذج للجماعات الترابية الجبلية التي ما زالت تواجه الهشاشة والتهميش رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مهمة.

مقدمة

تعتبر التنمية الترابية عموما والريفية بشكل خاص بمثابة مسلسل شمولي وعمل متناسق ومتشابك يساهم فيه مجموعة من الفاعلين على مختلف الأصعدة: مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا. غير أن مشاركة الساكنة المحلية في جميع مراحل المشاريع التنموية باتت مسألة ملحة، سواء من خلال الأدوار التي تضطلع بها الجماعات الترابية، أو من خلال الأدوار التي أسندتها المشرع لمنظمات المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك أساسي في التنمية.

وإذا كان المغرب قد كسب بالفعل رهان إعداد المؤسسات والهيكل ووضع القوانين الإطار التي تؤسس لديمقراطية تشاركية تسمح بالتمثيل المكثف للسكان ومشاركتهم في التسيير المحلي، فإن هذا النجاح يخفي جملة من الإخفاقات، إن على مستوى تدبير الشأن المحلي الجماعي أو على صعيد البرامج والمنجزات التي تظل دون سقف الطموحات، الأمر الذي سنحاول مقارنته من خلال حالة جماعة بركين بالأطلس المتوسط الشرقي من خلال النقاط الآتية:

- إبراز مقومات الغنى الطبيعي لجماعة بركين القروية كنموذج للمجالات الجبلية التي تتوفر على إمكانيات مهمة، مقابل خصائص تنموي كبير،
- تسليط الضوء على أدوار الفاعلين المحليين في التنمية الترابية، مع تقييم البرامج التنموية المنجزة أو قيد الإنجاز في علاقتها بإكراهات تدبير الشأن المحلي؛ ورصد أدوار المجتمع المدني المحلي في تحقيق التنمية باعتباره شريكا فيها، مع تقييم تجارب الجمعيات والتعاونيات العاملة محليا.

1- جماعة بركين، مجال جبلي بإمكانيات مهمة يعاني من خصائص تنموي كبير

تتنتمي جماعة بركين إلى الأطلس المتوسط الشرقي، وتشكل وسطا قرويا غنيا بمؤهلاته الطبيعية، وبنيتها العمرية الشابة التي تعتبر إمكنا بشريا وعاملا حاسما في التنمية، لكنها مع ذلك تظل مجالا يعاني من خصائص تنموي كبير على جميع الأصعدة.

تقديم المجال المدروس

الخريطة رقم 1: موقع المجال المدروس داخل إقليم جرسيف

المصدر: إنجاز فريق البحث استنادا إلى معطيات التقسيم الإداري للمغرب

تمتد جماعة بركين في الجهة الجنوبية الغربية لإقليم جرسيف على مساحة تقدر بـ 788 كلم²، بين خطي عرض 3.45° و 4° شمالا، وخطي طول 33.45° و 34° غربا، بلغ عدد سكانها 9469 نسمة سنة 2014، موزعين على أربعة وثلاثين دوارا.¹⁰²

أنشئت الجماعة بموجب التقسيم الترابي لسنة 1959م، ومع التقسيم الجماعي لسنة 1992م، تفرعت عنها ثلاث جماعات وهي الصباب، رأس لقصر، بركين (الجماعة الأم)، ويبعد المقر الإداري للجماعة (مركز بركين) بحوالي 90 كلم عن مدينة جرسيف عبر الطريق الإقليمية رقم 5427.¹⁰³

1-1 أهمية الموارد الترابية بجماعة بركين

تعتبر الموارد الترابية محددات أساسية للتنمية وعاملا حاسما في إعداد التراب، حيث تشكل الخلفية الرئيسية والمرتكز القوي لكل الأنشطة السوسيو اقتصادية في الحيز الترابي.¹⁰⁴ وتزخر جماعة بركين بعدد المؤهلات الطبيعية وغير الطبيعية التي تشكل عاملا حاسما في التنمية وإعداد التراب.

1-2-1 مقومات الغنى الطبيعي بجماعة بركين

تتوفر جماعة بركين على مشاهد وثرورات بيئية متميزة تتوزع بين: الجبال العالية، المجال الغابوي، وشبكة هيدروغرافية متنوعة...

102- الجماعة القروية بركين، منوغرافية جماعة بركين، 2002.

103- الجماعة القروية بركين، وثيقة واقع الحال 2010.

104- امحمد موساوي (2009): الموارد الترابية والتنمية المحلية ببلاد المنزل، مجلة دفاتر جغرافية، العدد 6، مطبعة أنفو برانت، كلية الآداب ظهر المهرز، فاس، ص ص: 29-36.

أ- تضاريس متنوعة

يغلب عليها الطابع الجبلي الذي يشكل 50% من المساحة الإجمالية للجماعة، يميز فيها بين سلسلتين جبليتين رئيسيتين هما: سلسلة جبال بويبلان التي تتخللها مجموعة من القمم منها اش و عزيز وقمة موسى وصالح التي يبلغ ارتفاعها 3190 متر، عند قدمها تتواجد فوهة بركانية يعود تاريخها إلى ما قبل الزمن الرابع؛ وسلسلة جبال بوناصر التي تحتضن أكبر قمة في الأطلس المتوسط بارتفاع يصل إلى 3340 متر، وهي ذات تكوينات صخرية جوراسية، تتميز بخصائص طبيعية متميزة (العيون، قمم مغطاة بالثلوج...) أما بقية المساحة فهي عبارة عن سفوح شديدة الانحدار ومنخفضات تجري فيها الأودية، مثل منخفض بركين الذي تجري فيه روافد واد زبزيط وبني بوناصر.

وبذلك فإن منطقة بركين يمكن أن تشكل وجهة سياحية مهمة، سواء من أجل ممارسة الرياضات الجبلية الشتوية، كالتزلج على الثلج، أو تسلق الأفاريز الصخرية، أو القيام برحلات استكشافية.¹⁰⁵

ب- وفرة الموارد المائية

بحكم موقعها ضمن جبال الأطلس المتوسط الملتوي، فإن جماعة بركين تتوفر على ثروة مائية مهمة على شكل وديان وعيون جارية، فهي تحتضن منبع واد بني بوناصر، بالإضافة إلى منبع واد احريزن... أما العيون فيتجاوز عددها 30 عينا، أبرزها: عين تمزراي، عين بوحشيم، عين أملال، عين تخطابين، عين تامندارت، عين أصهر، عين يازي، عين ألمو، وعين تزارين.¹⁰⁶

والجدير بالذكر أن هذه الموارد المائية السطحية سواء في شكل عيون أو أنهار، لا تضمن استدامة النشاط الفلاحي بالمنطقة فحسب (فلاحة الرستاق)، بل تعد مؤهلات سياحية ثمينة، فعين تامندارت المتواجدة بالقرب من دوار تمزراي تعتبر من أبهى ما صنغته الطبيعة، وأخفته بين مضيقي جبلين، فعندما تصطدم أشعة الشمس بمياهها ترسم لوحة جميلة بألوان الطيف السبعة وهي ظاهرة جديرة بالمشاهدة، فهذا الشلال يمكن أن يتحول إلى فضاء سياحي واعد وداعم للتنمية المحلية.¹⁰⁷

ج- غطاء نباتي مهم ومتنوع

تقدر المساحة الغابوية بالجماعة بما يناهز 40665 هكتار، يشكل فيها الأرز 17.23%، البلوط الأخضر 27.29%، الصنوبر 14.76%، العفصية 16.59%، والعراعر الأحمر 11.28%.¹⁰⁸ ويشكل هذا المورد الطبيعي ثروة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية ثمينة، فهو منتج للخشب الصناعي (16000 م³/سنويا) ومزود رئيسي للسكان بحطب التدفئة، فضلا عن أهميته في توفير الكلا للماشية، خاصة صنف الماعز التي تتميز بجودة لحومها، كما يدر القطاع الغابوي على الجماعة مداخيل هامة، حيث يتم تفويت استغلال القطاع إلى التعاونيات المحلية، أو إلى مقاولات تنشط في إنتاج زيوت أزيز والدرو والعراعر...

إلى ذلك تتوفر الجماعة على أعشاب طبية وعطرية ذات استعمالات مختلفة، أبرزها إكليل الجبل الذي يلعب دورا مهما في تغذية الماشية والنحل، كما يستغل لإنتاج زيت أزيز، إلى جانب أعشاب أخرى ذات استعمالات طبية مختلفة مثل: فليو، مانتا، الخزما (تمرويت)، السالمية، والزعر... تظل غير مستغلة حاليا، وكلها أنواع من شأنها أن تشكل قاعدة للتنمية وخلق فرص الشغل إذا استخدمت بشكل معقلن.

¹⁰⁵ - محمد سباب و عزيز سوستير، (2002): "السياحة الجبلية والتنمية المحلية بإقليم تازة: منخفض بركين نموذجا"، بحث لنيل الإجازة في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرزاز-فاس، ص: 51.

¹⁰⁶ - وكالة إنعاش وتنمية الشمال (2010): تلخيص تقرير وثيقة واقع الحال: جماعة بركين، ص: 5-6.

¹⁰⁷ - عبد الرحيم بليل (2013): "أثر المخطط الجماعي للتنمية في الجماعات الترابية: حالة جماعة بركين"، بحث لنيل الإجازة في الجغرافيا، الكلية المتعددة التخصصات، تازة، ص: 18.

¹⁰⁸ - Direction provinciale des eaux et foret et de la lutte contre la désertification, Guercif, juillet 2013.

د- أهمية الوحيش

تزرخ المنطقة بالحجل والحمام البري والذئب والثعالب والأرانب البرية، فيما انقرضت الغزلان الجبلية والقردة وأنواع أخرى من الحيوانات البرية والطيور بسبب التدخل البشري والقنص غير المنظم؛¹⁰⁹ ومع ذلك تظل المنطقة قبلة لهواة الصيد، ما يشكل دعامة للسياحة الجبلية، وجب استثمارها بالشكل الأمثل.

1-2-2 الموارد الترابية غير الطبيعية

تتجلى في غنى التراث التاريخي والثقافي الذي يمكن استغلاله في إطار مقاربة "أقطاب التراث" كمقاربة جديدة تستعمل التراث ليس فقط باعتباره عناصر ثقافية أو سياحية، ولكن كمكانيات مهمة للتنمية مستدامة، وكرابط بين مجموعة من الأنشطة كالسياحة والفلاحة ومنتجات الصناعة التقليدية التي تسهم في خلق فرص الشغل.¹¹⁰

أ- الفنون الشعبية

تشتهر منطقة بركين بتنوع فنونها الشعبية، و غنى عاداتها وتقاليدها، فالرقصات المحلية تتميز بتعددتها نذكر من بينها رقصة أحيوس، تبوريدا، رويدا... ويكمن الاختلاف بين رقصة وأخرى في الإيقاعات والغناء المصاحب لكل منها. إضافة إلى الشعر الأمازيغي مثل "إيزلان": وهي قطع غنائية أبياتها قصيرة يغنيها المنشد الملقب بشيخ "الغيوان"، أما تماواشت فتشبه إلى حد ما الموالم عند العرب، هذا بالإضافة إلى تاذكريشت التي يحكي من خلالها المنشدون بعض القصص أو بعض الأحداث المتميزة التي قد تأخذ شكل رثاء أو مدح.

أما فيما يتعلق بالآلات الموسيقية، فهي تقليدية مثل: الغيطة، الكسبة (تامجة)، ثم البندير (ألون) والطبل.¹¹¹

ب- الصناعة التقليدية

تشتهر منطقة بركين بصناعاتها التقليدية العريقة خاصة صناعة النسيج، وصناعة الفخار والجلد والحلفاء، ورغم أنها تمارس أساسا في المنازل و معظمها موجهة للاستعمال الذاتي، إلا أنها تشكل مصدر عيش لعدد مهم من النساء، الشيء الذي يفرض تثمينها بواسطة خلق تعاونيات.

ج- المواسم الدينية

أبرزها موسم سيدي بلقاسم، تشرف عليه قبيلة الزاوية، ويقام في شهر شتنبر من كل سنة، حيث يزين الضريح ويقبل الزوار محملين بالهدايا والذبايح للتصدق بها على حفظة القرآن بمقام الولي الصالح...

د- التراث التاريخي

تزرخ جماعة بركين بتراث تاريخي متنوع مثل قبور الشهداء بمركز بركين، وقصبتي تامجيلت وبركين، فضلا عن أحجار يقال أنها رومانية بالقرب من قمة موسى أو صالح. ومن المفروض أن تشكل هذه الآثار دعامة للقطاع السياحي، شريطة تجاوز بعض العوائق مثل ضعف البحث التاريخي، وضعف التسويق الترابي للمجال.

¹⁰⁹ وكالة إنعاش وتنمية الشمال، مرجع سابق، ص: 6.

¹¹⁰ امحمد موساوي (2012): تثمين الموارد الترابية آلية لاستدامة التنمية المحلية بالجماعات المحلية: حالة جماعة إغزران، إقليم صفرو، التنمية القروية بالمناطق الجبلية: الحاجيات والمنتظرات، أشغال المنتدى الثاني للتنمية والثقافة بإغزران، منشورات الجماعة القروية لإغزران، رقم 2، مطبعة IPN، الطبعة الأولى، (222-251)، ص: 236.

¹¹¹ محمد سباب وعزيز سوستير، مرجع سابق، ص: 69.

2-1 مؤشرات الضعف التنموي بالجماعة

1-3-1 الفلاحة نشاط اقتصادي أساسي يعاني من الهشاشة

تقدر المساحة الإجمالية لبركين بحوالي 78800 هكتار، لكن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 5420 هكتار أي ما نسبته 6.88% من المساحة الإجمالية، بسبب هيمنة الطابع الجبلي- الغابوي والطبيعة الصخرية للسطح، معظمها يدخل ضمن المجال البوري (64%)، حيث لا تتجاوز المساحة المسقية 1939 هكتار، تتخذ شكل ولجات مقسمة إلى أحزمة شريطية ممتدة على طول الأودية، أو على شكل مدرجات صغيرة يتم استصلاحها باستمرار بسبب تعرضها للغمر السيلي.

أما حجم الاستغلالية فيظل دون الثلاثة هكتارات، وهي رقعة صغيرة يتم استغلالها بطرق تقليدية، ولا يكاد إنتاجها يلبي الحاجيات اليومية للفلاح في إطار الزراعة المعيشية.¹¹²

على صعيد آخر يشكل قطاع تربية الماشية نشاطا اقتصاديا رئيسيا في حياة السكان، إلا أن الطابع التقليدي لا زال هو السائد (الرعي الواسع)، ويبلغ تعداد قطع الماشية بالجماعة ما يناهز 60980 رأس، أي بمعدل لا يتعدى 1.29 رأس في الهكتار الواحد موزعة بين الماعز: 38700 رأس بما يعادل 63.46%، والأغنام 22 ألف رأس (36.07%)، فيما تمثل الأبقار 0.46%.¹¹³

ورغم أهمية المراعي بالجماعة، فإنها أصبحت تتعرض للاستنزاف، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف القدرة الشرائية للفلاحين... لكن بالرغم من كل المعوقات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمنطقة، فإنه يظل المشغل الرئيس للسكان بنسبة 90%، مقابل 4% للتجارة و 1% للوظيفة العمومية.¹¹⁴

2-3-1 سكان الجماعة: ضعف مؤشرات التنمية البشرية

تعتبر الموارد البشرية أساس كل برنامج أو استراتيجية تنموية، فهي أداة التنمية ووسيلتها والغاية منها، وجماعة بركين تتميز بموارد بشرية مهمة، ذات تاريخ عريق أنتجت مع مرور الزمن تراثا ثقافيا مهما، إلا أنها تعاني من مجموعة من الأزمات ناتجة أساسا عن انتشار مظاهر الفقر، الأمية والبطالة.¹¹⁵ لقد بلغ عدد سكان الجماعة 11371 نسمة سنة 1994، مقابل 11409 نسمة سنة 2004، لينخفض العدد إلى 9469 نسمة حسب الإحصاء الأخير (2014)، أي بمعدل نمو سالب يقارب 2%، وذلك بسبب أهمية هجرة النزوح المتجهة أساسا نحو مدينة جرسيف، حيث تساهم الجماعة ب 16.2% من مجموع الهجرة الوافدة على عاصمة الإقليم،¹¹⁶ يهاجر 70% منهم بحثا عن العمل، مقابل 28% بغرض التمدرس.¹¹⁷

وينتمي حوالي نصف السكان (49%) إلى الفئة العمرية (15- 59 سنة)، ما يشكل رأسملا بشريا مهما، غير أنهم يعانون من الأمية التي تتجاوز نسبتها 59.15%، مع تفاوتات بين الفئات العمرية، حيث تصل النسبة إلى 65.76% لدى الفئة العمرية 16- 45 سنة، وبحسب الجنس (82.72% لدى النساء)؛ وترتفع بينهم نسبة الفقر إلى نحو 26%، ولا يستفيد 58.75% منهم من الخدمات الصحية للقرب، ذلك أن أربعة دواوير فقط هي التي تتوفر على مستويات صحية، أما باقي الدواوير (15 دوارا) فيقدر بعدها عن المستوصفات الصحية بمسافة لا تقل عن 11 كلم كمتوسط،¹¹⁸ فيما يعاني قطاع التعليم الابتدائي من تدهور

¹¹² - عبد الرحيم بليل، مرجع سابق، ص: 40- 41.

¹¹³ - مركز الأشغال الفلاحية، جرسيف 2013.

¹¹⁴ - الجماعة القروية بركين، وثيقة واقع الحال 2010.

¹¹⁵ - عبد الرحيم بليل، مرجع سابق، ص: 28.

¹¹⁶ - Ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de ville, agence urbaine de Taza, (2011) : Etude du plans d'aménagement de la ville de Guercif et sa zone périphérique, rapport diagnostique, p : 26.

¹¹⁷ - عبد الرحيم بليل، مرجع سابق، ص: 35.

¹¹⁸ - الجماعة القروية بركين، وثيقة واقع الحال 2010.

حالة مؤسساته وضعف تجهيزاتها، مع غياب التعليم الثانوي، في وقت لم يتجاوز عمر أول إعدادية بالمركز سنتين.

من جهة أخرى تعاني ساكنة الجماعة من العزلة، وشبه غياب للنقل المرخص (رخصة واحدة)، لذلك يتم الاعتماد على النقل السري (حوالي 30 سيارة مرسيديس 207)، فيما لا يتجاوز عدد الدواوير التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق المعبدة الأربعة (21%)، مقابل 10 دواوير ترتبط بواسطة مسالك قروية تصبح غير صالحة في فصل الشتاء (52%)، وتعاني خمسة دواوير من عزلة تامة (27%).¹¹⁹ ينضاف إلى ذلك عدم تعميم الكهرباء القروية التي تظل في حدود 78% كمتوسط، مع غياب الربط بالماء الشروب.

2- أدوار الفاعلين المحليين في التنمية الترابية بجماعة بركين بين الواقع والمتوقع

يتعدد المتدخلون في التنمية الترابية، غير أن للفاعلين المحليين (جماعات ترابية ومنظمات غير حكومية) الدور الأبرز فيها، فإلى أي حد نجح هؤلاء الفاعلون في هذا المسعى من خلال نموذج جماعة بركين قيد الدراسة؟

1-2 مؤسسة الجماعة القروية ودورها في التنمية: حصيلة هزيلة، وإكراهات بالجملة

1-1-2 الإطار القانوني لتدخل الجماعات المحلية في التنمية الترابية

يعد التنظيم الجماعي من أهم أشكال التنظيمات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، حيث صدر أول ظهير لتنظيم الجماعات القروية والحضرية في 23 يونيو 1960، وهو الظهير الذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات بموجب ظهير 30 شتنبر 1976 الذي حدد اختصاصات وصلاحيات الجماعة في ميدان التنمية المحلية، وأصبح منذئذ بمثابة التشريع الأساسي في ميدان اللامركزية الإدارية والتنمية الجماعية.¹²⁰ ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب، صدر القانون 00-75 بمثابة الميثاق الجماعي الذي خرج إلى حيز الوجود في 3 أكتوبر 2002 قصد تجاوز الاختلالات التي أفرزتها الممارسة،¹²¹ وهو القانون الذي تمت مراجعته سنة 2009.¹²²

لقد أسندت مواد الميثاق الجماعي للجماعات الترابية مجموعة من الاختصاصات والمهام، ولاسيما المادة 14 المتعلقة بتشكيل لجنة التنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 35 التي تتيح للمجلس الجماعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، والمادة 36 المرتبطة بإعداد مخطط جماعي للتنمية، والمادة 42 التي تخول للمجلس الجماعي القيام بجميع أنواع التعاون والشراكة بهدف الإسهام في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة.

2-1-2 البرامج التنموية المنجزة: ضعف الحصيلة

تنص المادة 36 من الميثاق الجماعي المعدل (2009) أن المجلس الجماعي يهتم بدراسة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، والتصويت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني، ويعتبر هذا المخطط بمثابة وثيقة مرجعية للمجلس الجماعي طيلة فترة انتدابه، وميثاقا تعاقديا بين المنتخبين وسكان الجماعة.

¹¹⁹ - عبد الرحيم بليل، مرجع سابق، ص: 53.

¹²⁰ - بنمير المهدي (1995): الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، الورقة الوطنية، مراكش،

ص: 46

¹²¹ - صلاح الدين اكريان (2009): الميثاق الجماعي قراءة تحليلية، مطبعة صافوار برانت، الطبعة الأولى، ص: 29.

¹²² - الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.

فما هي طبيعة المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية؟ وما الذي تحقق منها؟
 لم تكن جماعة بركين تتوفر على مخطط تنموي قبل ظهور المخطط الجماعي للتنمية، والذي تم إنجازه
 عبر مراحل، وفقا لتوجيهات دليل المخطط الجماعي الذي أعدته وزارة الداخلية¹²³ ابتداء بتشخيص واقع
 الحال الذي بدأت أوراشه سنة 2010، وانتهاء بالمصادقة على المخطط من طرف المجلس الجماعي نهاية
 2012.¹²⁴

أ- طبيعة المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية المميز (2012-2014)

إن إلقاء نظرة فاحصة على المخطط الجماعي (2012-2014)، تؤكد تقيده بمبدأ الشمولية المنصوص
 عليه بالوثيقة المرجعية الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، مع إعطاء الأسبقية لبعض
 القطاعات التي شكلت التوجهات الاستراتيجية للمخطط:

• على مستوى تثمين الموارد الطبيعية

شمل المخطط برمجة بناء سد "تاركا ومادي"، وبناء حواجز بالمناطق المهتدة بالفيضانات
 والانجراف، مع تقوية منظومة الحراسة الغابوية وإعادة التشجير، ودعم الساكنة بالغاز لتخفيف الضغط على
 الموارد الغابوية،

• على المستوى الاجتماعي

- النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة القروية، عبر خلق برنامج محو الأمية للنساء، و بناء مركز
 التربية والتكوين الحرفي "ببني مقل" لفائدة الفتيات المنقطعات عن الدراسة،
- تعميم التعليم وتوسيع الخدمات الصحية: وخاصة بناء مدرسة جماعية، بناء إعدادية، وبناء
 وتجهيز دار الطالب والطالبة بمركز بركين من جهة أولى؛ ثم بناء مستوصف بدوار بوحسان،
 اقتناء سيارة إسعاف، وتجهيز المؤسسات الصحية بآلات الفحص بالصدى لتوفير الخدمات الثابتة
 من جهة ثانية،

• على المستوى الاقتصادي

- دعم القطاع الفلاحي عبر مجموعة من المشاريع، مثل غرس الأشجار المثمرة وتوزيع الشتائل،
 وتوزيع خلايا النحل، مع إحداث تجهيزات هدر فلاحية "ببني بويلول" و "دوار تغزة"، وتوفير
 العلف للكسابين
- النهوض بالقطاع السياحي: عبر إحياء المدار السياحي المبرمج أواخر التسعينيات، وتنظيم
 مهرجان ثقافي سنوي بمناسبة ذكرى 02 أكتوبر 1955 للحركة الوطنية، مع التعريف بمضايق
 تماقانت بني منصور ببني بوحسان وبموسم الولي الصالح سيدي بلقاسم أزروال، وترميم المآثر...
- تنمية القطاع التجاري: وخاصة هيكلة الأسواق الأسبوعية (بركين، تامجيت).

• على مستوى تأهيل البنيات التحتية بالجماعة

- تقوية الشبكة الطرقية وفك العزلة عن الجماعة: من خلال هيكلة وإصلاح الطريق الإقليمية رقم
 5427، وتعبيد المسالك التي تربط الدواوير بها، تقوية الشبكة الطرقية بين الدواوير وفتح مسلكين
 غابويين،

¹²³ - المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية (2009): "دليل المخطط الجماعي للتنمية"، الطبعة الأولى،
 سلسلة دليل المنتخب، منشورات مركز الاتصال والنشر، مطبعة وزارة الداخلية.

¹²⁴ - المملكة المغربية، وزارة الداخلية، الجماعة القروية لبركين (2012): المخطط الجماعي للتنمية للجماعة القروية بركين (2012-
 2017). ص ص: 6-9.

- توسيع شبكة الماء الصالح للشرب: حيث تمت برمجة ربط مجموعة من الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، وبناء نافورات عمومية بدواوير أخرى، مع تجهيز وحفر الآبار، وربط دوار تغزة بالماء،
- تمكين الساكنة بجماعة بركين من الاستفادة من الشبكة الكهربائية بنسبة 100%.

ب- حصيلة المشاريع المنجزة بتراب الجماعة في إطار المخطط الجماعي، ورأي السكان في مسار التنمية

إن طموح المخطط المخطط الجماعي للتنمية - كما تعبر عن ذلك المشاريع المبرمجة فيه- يواجهه ضعف في نسبة الإنجاز، وتعثّر ملموس في إخراج المشاريع إلى حيز الوجود، الشيء الذي يمكن أن نلمسه من خلال التتبع الميداني لحصيلة المشاريع المنجزة فعلا أو الموجودة قيد الإنجاز، كما يوضح الجدول الآتي:

الجدول رقم 1: المشاريع المنجزة أو الموجودة قيد الإنجاز بجماعة بركين خلال خمس سنوات (2011-2015)

نسبة الإنجاز	التكلفة بالدرهم	تاريخ انتهاء الانجاز	التمويل	الدواوير المعنية	السنة	نوعية المشاريع
100%	1.216.476,00	24/01/2015	المبادرة الوطنية INDH	مركز بركين والدواوير	2014	بناء دار الطالب والطالبة
60%	1.435.974,00	غير منتهية	الميزانية العامة	جماعة بركين		بناء دار الخدمات
100%	149.875,20	2013	المبادرة الوطنية	دوار تيغزة	2011	الربط بالماء الشروب
100%	373.842,00	20/09/2012	المبادرة الوطنية	دوار بني مقبل	2011	بناء مركز للتربية والتكوين
-	240.000,00	-	المبادرة الوطنية	دار الطالب/ مركز بركين	2014	اقتناء فرن وتجهيزاته لفائدة جمعية المحسنين/ دار الطالب
100%	89.338,80	-	المبادرة (89,5%) + الجماعة القروية	دوار تيغزة	2014	توسيع شبكة الماء الشروب
-	38.500,00	غير منتهية	المبادرة (77,9%) + جمعية التقدم للماء الشروب	مركز بركين	2014	تأهيل القناة الرئيسية لربط مركز بركين بالماء
-	-	-	المبادرة (75%) + جمعية إتري للتنمية الاجتماعية	دوار بني مقبل	2014	شراء تجهيزات لفائدة مركز التربية والتكوين
25%	437.500,00	غير منتهية	المبادرة (80%) + الجماعة	دوار تمزراي	2015	حفر وتجهيز بئر

المصدر: جماعة بركين، مارس 2016.

وهكذا فإن المشاريع المنجزة لحد الساعة، لم ترق إلى طموحات سكان الجماعة، الذين يتطلعون إلى أن تنعكس المشاريع والبرامج التنموية على معيشتهم اليومي (الجدول أسفله)، كما أن هذه البرامج تنسم بالانتقائية، إذ تعطى الأسبقية لبعض الدواوير على حساب أخرى، وهذا ما تم تسجيله من خلال مشاريع توزيع المنحلات (صناديق النحل) وشتائل الأشجار المثمرة، التي لقيت انتقادات شديدة من طرف ممثلي المجتمع المدني المحلي،¹²⁵ وكذا مشاريع تزويد الساكنة بالماء الشروب مع ما تعرفه من تعثر وبطء شديدين... فيما لم تنطلق المشاريع الكبرى المهيكلة بعد خاصة برامج فك العزلة والنهوض بالاقتصاد القروي... وظلت مسألة تعميم الخدمات الصحية والتعليمية وقضية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمينها مجرد شعارات إذا استثنينا بناء الإعدادية بمركز بركين في المجال الأول، وإعطاء الانطلاقة لبناء سد " تاركا ومادي" في المجال الثاني...

¹²⁵ - المصطفى اليزيدي، عبد القادر التايري، ويوسف بليط (2017): إشكالية استدامة الموارد الغابوية بالأطلس المتوسط الشرقي: حالة غابات تامجيت بجماعة بركين (إقليم جرسيف)، مجلة التراب والتنمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرز فاس، سلسلة دفاتر المختبرات، العدد الرابع، مطبعة أنفو برانت، فاس، ص ص: 205-225.

لكل ذلك لم يكن غريبا أن يعبر معظم المستجوبين من ساكنة الجماعة عن عدم رضاهم حول مستوى التنمية في جماعتهم (83.64%)، وخاصة بالنسبة للدواوير النائبة جدا مثل دواوير أمحرار، أزيزة، أصريف، إفلان... كما يعبر عن ذلك الجدول رفقته.

الجدول رقم 2: رأي السكان في تطور التنمية بدواوير جماعة بركين

الدوار أو مجموعة الدواوير	جيدة		متوسطة		ضعيفة		المجموع
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
دوار تخامين	0	0,00	1	14,29	6	85,71	7
دوار بومعزة	0	0,00	1	16,67	5	83,33	6
دوار بني سمنت	2	16,67	2	16,67	8	66,67	12
دوار بني عبد الله	1	9,09	1	9,09	9	81,82	11
مغيطرات ويوحسان	0	0,00	1	16,67	5	83,33	6
بني مقبل وبني بويلول	0	0,00	0	0,00	7	100	7
دوار أمحرار، أزيزة، أصريف، إفلان	0	0,00	0	0,00	6	100	6
المجموع	3	5,45	6	10,91	46	83,64	55

المصدر: استطلاع رأي بطرق مختلفة، أجراه فريق البحث، خلال شهر فبراير 2016.

2-1-3 تشخيص طبيعة إكراهات مؤسسة الجماعة في التنمية القروية ببركين

إذا كان إعداد المخطط الجماعي للتنمية يجسد أهمية التخطيط من الأسفل أو التخطيط اللامركزي كآلية وكمبدأ أساسي لتحقيق التنمية المحلية المنشودة، فإن هذا الورش التنموي تعترضه مجموعة من المعوقات.

أ- التحديات البشرية وضعف الحكامة المحلية

تشكل المجالس الجماعية إحدى المرتكزات الأساسية للدفع بعجلة التنمية، باعتبار الأدوار المسندة قانونا للجماعات الترابية كأحد الأبعاد الرئيسية لعملية الإقلاع الاقتصادي.¹²⁶

غير أن أبرز تحد تواجبه التنمية على الصعيد الجماعي في عموم البلاد هو ضعف الكفاءات البشرية المحلية وتواضع مؤهلاتها العلمية والعملية، في ظل غياب برامج للتكوين ودورات تدريب محددة الأهداف لفائدة المنتخبين الجماعيين، ما يحول دون رسم سياسة ترابية مندمجة، مع اختلالات في التسيير، وهدر الموارد المادية.

وهكذا فإن نسبة المنتخبين ممن يتوفرون على تعليم عال لا تتعدى 13.33% محليا مقابل 23% وطنيا، وتصل نسبة الأعضاء الأميين إلى 40% محليا، وهو ما يعادل مرتين المعدل المسجل على الصعيد الوطني (21%)، فيما تقدر نسبة من بلغوا المستوى الثانوي بسلكه 40%، و6.67% لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية.¹²⁷

إن الانخفاض الملموس في المستوى التعليمي للمنتخبين محليا يعكس لا محالة حقيقة التدبير التنموي للجماعة، خاصة إذا تم ربطه بمهام المنتخب داخل مكتب المجلس، حيث أسند منصب الرئيس لمنتخب من المستوى الثانوي، كما أن النائب الأول للرئيس أمي وعضو في لجنة التخطيط، هاته الأخيرة يرأسها منتخب من المستوى الإعدادي، فيما يرأس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية شخص بدون أي مستوى تعليمي... الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف تشكيل المجلس، التي يشوبها ما يشوبها من حسابات سياسية تذكرنا بالتركيب الفسيفسائية للمجالس والرغبة الجامحة لمعظم المنتخبين في التسلق الاجتماعي والبحث عن الامتيازات، وما يتطلبه ذلك من تكتلات وصراعات خارج أي منطق نضالي، ما يعوق التدبير الجماعي الجاد والسليم.¹²⁸

¹²⁶- خليل الفاهي (2000): المجالس الجماعية والتنمية نحو صياغة دور جديد للعمل الجماعي في ظل بلورة دور جديد للسلطة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36، ص 45.

¹²⁷- جماعة بركين 2013.

¹²⁸- خديجة صبار (2007): إدانة تدبير الشأن المحلي في المغرب، مطبعة إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، ص: 11.

ب- الوضعية المالية للجماعة: ضعف في الموارد أم سوء في التدبير؟

تشكل الموارد المالية للجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة وبعض الموارد الذاتية، ويقوم المجلس الجماعي بإعداد وتنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري ضمن اختصاصاته المالية.¹²⁹

الجدول رقم 3: أوجه استعمال وصرف ميزانية الجماعة الترابية لبركين

المصاريف				المداديل				السنة المالية	
ميزانية الاستثمار		ميزانية التسيير		المجموع	الضريبة على القيمة المضافة		الإيرادات الذاتية		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ		النسبة	المبلغ	النسبة		المبلغ
10,99	343820,92	89,01	2784667,87	3128488,79	72,65	2273000	27,35	855488,79	2007
13,81	997690,73	86,19	6226717,17	7224407,9	33,28	2404160	66,72	4820247,9	2008
8,11	300198,39	91,89	3401384,72	3701583,11	69,24	2563000	30,76	1138583,11	2009

المصدر: الجماعة القروية بركين، 2013 + وثيقة واقع الحال، 2010.

من خلال الجدول أعلاه، نسجل الملاحظات التالية:

- إن الموارد المالية لجماعة بركين تبقى محدودة،¹³⁰ حيث أصبحت الجماعة تعتمد على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة TVA كمورد أساسي لميزانيتها، والتي بلغت 69.24% سنة 2009، مقابل 72.65% سنة 2007، الشيء الذي يطرح إشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية،
- تحسن مداخيل الجماعة خلال سنة 2008 يرتبط حسب مصادر من الجماعة بارتفاع غير متوقع في المداخيل الغابوية خلال هذه السنة، والتي باتت تتعرض للاستنزاف، ما سيفاقم من ضعف الإيرادات الذاتية للجماعة،¹³¹

- ارتفاع ميزانية التسيير بسبب تضخم كتلة أجور موظفي الجماعة الترابية، التي تشكل عبئا على الميزانية، حيث وصلت سنة 2009 إلى 93.89%، مقابل 8% فقط للتجهيز (11.68% كمعدل عن الفترة 2007-2009)، وهي نسبة ضعيفة جدا خاصة إذا قورنت بنظيراتها على المستوى الإقليمي، حيث ترتفع في جماعتي هوارة أولاد رحو وتادرت إلى 17.18% و 18.14% على التوالي عن الفترة 2007-2009،¹³² ما يفسر غياب المشاريع التنموية بالجماعة، وافتقارها للتجهيزات والبنى التحتية.

على صعيد آخر، فإن "بنية الميزانية الجماعية" في إطار المخطط الجماعي للتنمية (2012-2014) والتي تعطي نظرة شاملة على ميزانية المخطط وتوزيع التكاليف حسب مختلف المتدخلين ومجالات التدخل- تكشف بالملوس ضعف مساهمة الجماعة التي لا تتعدى 0.57% من مجموع التكلفة الإجمالية للمخطط، مقابل 99% ستم تعبئتها من طرف الشركاء وعلى رأسهم وزارة التجهيز التي التزمت بتوفير 71.67% من مجموع الميزانية المقدرة بـ 388521012 درهم، ثم باقي الوزارات والإدارات المركزية (2.49% بالنسبة للداخلية، و 3.66% للمكتب الوطني للكهرباء والماء، و 1.07% للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 7.97% للمياه والغابات...)¹³³.

¹²⁹ عبد النور صديق (2014): "الجماعات الترابية ودورها في التنمية المحلية: الإمكانيات والحدود، حالة جماعتي تادرت وهوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف (المغرب)" ورد ضمن كتاب " آليات تطوير أداء الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة -دراسة تجارب بعض الدول- منشورات مختبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية وبالتعاون مع: جامعة البليدة 2 ، الجزائر.

¹³⁰ لم يتعد متوسط ميزانية الجماعة خلال الفترة (2007 إلى 2011) مبلغ 4 773 646,93 درهم، حسب معطيات الإطار المنطقي المرتبط بإعداد المخطط الجماعي للتنمية 2012-2017 (نقلا عن وكالة إنعاش وتنمية الشمال)، وحيث نلفت الانتباه إلى أن الحصول على معطيات بشأن الميزانية خلال السنة الحالية أو السنتين الأخيرتين على الأقل يظل مستحيلا ويدخل ضمن السر المهني، حسب تصريح أحد مسؤولي الجماعة (بتاريخ 2016/02/24).

¹³¹ إن ضعف الموارد الذاتية للجماعة والرغبة في تميمتها، يجعل المجلس الجماعي مساهما في استنزاف الموارد الغابوية للجماعة، حيث يصادق على جميع الاقتراحات التي تتقدم بها مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات، قصد تقييد استغلال مجالات غابوية لفائدة المستفيدين، رغم أن له صلاحية رفضها، حسب تصريح لمسؤول بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بجرسيف بتاريخ: 16 يوليوز 2013.

¹³² وزارة الداخلية، إقليم جرسيف، معطيات الحساب الإداري بدائرة جرسيف (2010): نقلا عن عبد النور صديق، مرجع سابق.

¹³³ جماعة بركين، المخطط الجماعي للتنمية (2012-2014)، بتصرف

في ذات السياق نسجل وجود ميزانية هامة غير مؤكدة التحصيل تصل إلى 34.03% من ميزانية المخطط (2012-2017) مما يعرقل إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة التي ستظل حبرا على ورق إلى حين.

2-2 المنظمات غير الحكومية: التعاونيات والجمعيات مجرد إطارات لحماية المصالح

تتواجد بالجماعة القروية محل الدراسة عدة جمعيات وتعاونيات تنشط في مجالات مختلفة، غير أن أثرها على الميدان لا يكاد يذكر لأسباب عدة تتراوح بين ضعف التكوين والتأطير، والصراعات الداخلية، والاقتصار على استغلال، إن لم نقل نهب الثروات الغابوية بالنسبة للتعاونيات... ما يجعلها مجرد إطارات فارغة.

2-2-1 الجمعيات: أهمية في العدد وفق في الأنشطة

أصبح العمل الجمعي يحتل موقعا هاما في دينامية المجتمع، فدور الجمعيات لم يعد مقتصرًا على ملء الفراغ أو التنشيط، ولكن سارت محاضن للتربية ومدارس للتكوين والتأطير، وأوراشا للعمل ومؤسسات للتأسيس والتوعية، ووسيلة للتضامن والتكافل، وقنوات للتأثير على صانعي القرار.¹³⁴ وتتوفر جماعة بركين على عدة جمعيات يصل عددها إلى 18 جمعية تنشط أساسا في مجال التنمية والبيئة، غير أنها تواجه مجموعة من المعوقات، حيث إن معظم الرؤساء المسيرين لهذه الجمعيات أميون بنسبة 56% (مقابل 23% من المستوى الثانوي بسلكيه، و6% للتعليم العالي)،¹³⁵ مع غياب شبه تام لمقاربة النوع الاجتماعي لأسباب ترتبط بالثقافة السائدة في المجتمعات المنغلقة على نفسها، كما أن أغلب هذه الجمعيات لم تقدم أي نشاط يذكر بالرغم من استفادتها من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن أعضائها منشغلون بنزاعات داخلية مرتبطة بالولوج إلى المكتب المسير، وذلك لغايات فسرها بعض الجمعويين "بحب الظهور" أو الرغبة في اتخاذ العمل الجمعي "وسيلة للاستزاق".¹³⁶

2-2-2 التعاونيات: أنشطة مرتبطة بـ "استغلال" الموارد الطبيعية

تمتلك التعاونيات من الإمكانيات ما يسمح لها بتعبئة الموارد المحلية من أجل بناء مشاريع تنموية حقيقية، مشاريع تتم وفق مقاربات تشاركية ومجالية... وتقوم على تقوية التعاون والتضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، بهدف تحسين الأوضاع المادية للمستفيدين، والتقليل من نسب الفقر التي قدرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة بـ 26.3%. ويضم تراب الجماعة مجموعة من التعاونيات، كما يوضح الجدول الآتي:

الجدول رقم 4: التعاونيات التي تنشط بتراب الجماعة القروية بركين

اسم التعاونية	تاريخ التأسيس	عدد المنخرطين	الهدف
تعاونية الخشابين	1961	83	استغلال الخشب
تعاونية الاتحاد	1971	112	استغلال الخشب
تعاونية النهضة	1991	108	استغلال الخشب
تعاونية تغزة لتربية النحل	2003	13	تربية النحل
التعاونية الغابوية تمزراي	2003	20	استغلال الغابة+ تربية النحل
تعاونية العهد الجديد	2004	7	الاستغلال الغابوي
تعاونية بويبلان	2003	104	الاستغلال الغابوي
تعاونية مسكدال	-	-	تربية النحل
تعاونية تحزنت	-	-	تربية النحل

المصدر: الجماعة القروية لبركين 2013.

¹³⁴- سعيد بوزردة (2003): النظام القانوني لعمل الجمعيات بالمغرب، منشورات الاتحاد الوطني للتضامن الجمعي، ص5.

¹³⁵- وثيقة واقع الحال بالجماعة 2010

¹³⁶- متابعة شخصية ومواكبة للعمل الجمعي من خلال نماذج لجمعيات تنشط بالمنطقة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على الجدول تمكن من إبداء الملاحظات الآتية:

- إن نشاط هذه التعاونيات يقتصر على هدفين: حيث ارتبط الجيل القديم باستغلال الخشب، فيما اهتم الجيل الثاني بتربية النحل سواء في إطار الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار مبادرة توزيع خلايا النحل من طرف المندوبية الإقليمية للمياه والغابات (600 صندوق سنة 2012).¹³⁷

- ضعف أعداد المنخرطين في العمل التعاوني، وذلك بسبب سوء سيرة التعاونيات، حيث إن جل التعاونيات التي تهتم بتربية النحل مثلاً فشلت بسبب نزاعات داخلية، تتم عن غياب الحس التعاوني لدى المنخرطين فيها والمسيرين على السواء، إضافة إلى غياب التأطير والتكوين الهادف لتأهيل الفلاحين في هذا المجال،

- غياب تعاونيات حرفية أو جمعيات مهنية تهتم بالصناعة التقليدية رغم ما تشتهر به منطقة بركين من إنتاج تقليدي وجب تثمينه وتنظيم المشتغلين فيه، وخاصة الزربية الوراينية والمواد الخشبية كالكصعة والمعالق ... الشيء الذي سيشكل فرصة لتحسين دخل الأسر ودعمها للسياحة القروية،

في سياق متصل، وإذا كان تشكيل التعاونيات الغابوية بالمنطقة منذ وقت مبكر يعد وسيلة لتنظيم استغلال الثروة الغابوية، مقابل أداء مجموعة من المهام لفائدة الحفاظ على الثروات الغابوية، وذلك وفق اتفاقيات شراكة ودفتر تحملات تقوم بإعداده إدارة المياه والغابات؛¹³⁸ فإن الملاحظ هو أن التعاونيات المذكورة تقوم بمجموعة من الخروقات من جملتها:

✓ التحايل على القانون من خلال عمليات البيع للمقاولين،

✓ تماطل التعاونيات في أداء مهامها بعد الانتهاء من عمليات قطع أشجار الأرز خاصة عمليات إعادة التشجير والحراسة، وفي هذا الصدد وقفت جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الحملة التضامنية مع غابات الأرز بتامجيت يوم 16 يونيو 2012 على جملة من الخروقات على مستوى إعادة التشجير كما هو الحال بغابة "ناغث" و"موسى أونراض" ...¹³⁹

✓ عدم وضوح معايير الاستفادة من الثروة الغابوية في إطار التعاونيات بحيث يستفيد منها أشخاص غير قاطنين بتراب الجماعة الترابية لبركين، بينما تجد التعاونيات والمشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صعوبات جمة في الحصول على الترخيص باستغلال الثروة الغابوية بسبب بتواطؤ بين شركات خاصة وممثلي السلطة حسب بعض المتابعين-¹⁴⁰ كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية العهد الجديد لاستخراج زيت إكليل الجبل بدوار إعمارن التي ظل مقرها مقفلاً لما يزيد عن سبع سنوات قبل أن تحصل على أول ترخيص لاستغلال منطقة غابوية بأيت عزيز بجماعة بركين بتاريخ 6 ماي 2013.¹⁴¹

¹³⁷ - المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجرسيف، (يوليوز 2013): إنجازات المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجرسيف للسنة المالية 2011 وبرنامج عمل سنة 2012.

¹³⁸ - من قبيل صيانة نقط الماء داخل الغابة، وفتح مسالك غابوية جديدة وصيانة الموجودة منها، فضلاً عن القيام بمهام الحراسة والمراقبة لمدة معينة، وأعمال التشجير... أنظر:

La direction provinciale des eaux et forêt et de la lutte contre la désertification, Guercif, contrat de partenariat № 20/2011 avec la coopérative ALLITIHAD, p :3- 4. et contrat de partenariat № 19/2011 avec la coopérative des Bûcherons Madrieurs TAMJILT, p :3- 4.

¹³⁹ - جمعية أدرار للتنمية الاجتماعية، تقرير حول وضعية غابات تامجيت جماعة بركين إقليم جرسيف، 2013، ص: 4- 8.

¹⁴⁰ - عن الموقع الإخباري جرسيف 24. تاريخ الزيارة: 12 يوليوز 2013.

¹⁴¹ - عمالة إقليم جرسيف، الجماعة القروية لبركين، محضر الدورة العادية للمجلس القروي لشهر أبريل المنعقد ببركين بتاريخ 2013/05/06، النقطة الرابعة المتعلقة بالتداول حول الترخيص لتخصيص قطعة غابوية من مادة أوزير لفائدة تعاونية العهد الجديد.

خاتمة

إجمالاً، تتوفر الجماعة الترابية بركين على مؤهلات طبيعية وغير طبيعية متنوعة، كما تتوفر على موارد بشرية شابة تشكل رأسمالاتهما وحاسما في التنمية، لكنها مع ذلك تعاني مجموعة من التحديات تحد من فعالية وأهمية هذه الموارد.

ورغم أهمية الأدوار التي يمنحها المشرع للجماعات الترابية في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الجماعة لازالت تدخلاتها في هذا الميدان ضعيفة جدا ولا ترقى إلى تطلعات السكان، ويرتبط ذلك بضعف التدبير المرتبط بتواضع الكفاءة لدى المنتخبين بالمجلس الجماعي، وضعف وسوء تدبير الموارد المالية التي يذهب جلها للتسيير... كما أن فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات لا تزال أنشطتها دون المنتظر منها...

غير أننا نتنبأ بمستقبل أفضل للجماعة، إذا ما تم إشراك جميع المتدخلين في إعداد البرامج والمشاريع التنموية سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى الدواوير، التي تعتبر الوحدة المجالية الأولى لمختلف التدخلات في التنمية الترابية؛ ويشكل المخطط الجماعي فرصة ثمينة للنهوض بالتنمية على جميع المستويات، شريطة أن تجد مشاريعه طريقه إلى التنفيذ، وهي مسألة لا يتسرب إليها الشك إذا استحضرننا السياسات الترابية الجديدة التي أعطيت انطلاقها في بلادنا بدءا بالتقسيم الجهوي الجديد الذي دخل حيز التطبيق أواخر 2015، والمبني أساسا على القطبية والتكامل والتضامن الترابي.

البيبليوغرافيا:

- محمد موساوي (2009): الموارد الترابية والتنمية المحلية ببلاد المنزل، مجلة دفاتر جغرافية، العدد 6، الموارد الترابية والبيئة والتنمية، كلية الآداب ظهر المهرز، فاس
- محمد موساوي (2012): تميم الموارد الترابية آلية لاستدامة التنمية المحلية بالجماعات المحلية: حالة جماعة إغزران، إقليم صفرو، التنمية القروية بالمناطق الجبلية: الحاجيات والمنتظرات، ضمن أشغال المنتدى الثاني للتنمية والثقافة بإغزران، منشورات الجماعة القروية لإغزران، رقم 2، مطبعة IPN، الطبعة الأولى.
- بنمير المهدي (1995): الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، الورقة الوطنية، مراكش.
- الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
- الجماعة القروية بركين، منوغرافية جماعة بركين، 2002.
- الجماعة القروية بركين، وثيقة واقع الحال 2010.
- جمعية أدرار للتنمية الاجتماعية، تقرير حول وضعية غابات تامجيت جماعة بركين إقليم كرسيف، 2013
- خديجة صبار (2007): إدانة تدبير الشأن المحلي في المغرب، مطبعة إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى.
- خليل الفاهي (2000): المجالس الجماعية والتنمية نحو صياغة دور جديد للعمل الجماعي في ظل بلورة دور جديد للسلطة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36.
- سعيد بوزردة (2003): النظام القانوني لعمل الجمعيات بالمغرب، منشورات الاتحاد الوطني للتضامن الجمعي.
- صلاح الدين اكريلان (2009): الميثاق الجماعي قراءة تحليلية، مطبعة صافوار برانت، الطبعة الأولى.
- عبد الرحيم بليل (2013): "أثر المخطط الجماعي للتنمية في الجماعات الترابية: حالة جماعة بركين"، بحث لنيل الإجازة في الجغرافيا، الكلية المتعددة التخصصات، تازة.
- عبد النور صديق (2014): "الجماعات الترابية ودورها في التنمية المحلية: الإمكانيات والحدود، حالة جماعتي تادارت وهوار أولاد رحو بإقليم جرسيف (المغرب)" ورد ضمن كتاب "آليات تطوير أداء الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة- دراسة تجارب بعض الدول"- منشورات مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية وبالتعاون مع: جامعة البليدة 2 كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر
- عمالة إقليم جرسيف، جماعة بركين، محضر الدورة العادية للمجلس القروي لشهر أبريل المنعقد ببركين بتاريخ 2013/05/06.